

Pregledni rad

doi:

KONTAMINANTI U VODI KOJI IZAZIVAJU ZABRINUTOST I INOVACIJE U TRETMANU VODE ZA PIĆE

Ivana Ivančev-Tumbas¹, Minja Bogunović¹,
Nadiia Khakimova², Jelica Simeunović²

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad

²Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad
ivana.ivancev-tumbas@dh.uns.ac.rs

Rezime

Kontaminanti koji izazivaju zabrinutost nisu nužno nove hemikalije, ali nisu regulisane propisima, niti trenutno obuhvaćene rutinskim programima monitoringa. Mogu biti kandidati za buduću regulativu na osnovu podataka o ekotoksičnosti, efektima na zdravlje ljudi, percepcije javnosti i frekvencije pojave u životnoj sredini. U radu će biti predstavljene pojedine grupe zagađujućih supstanci relevantne za kvalitet vode za piće. Neke od njih su delimično već obuhvaćene novom Direktivom EU 2020/2184 (npr. bisfenoli, mikrocistini, per- i polifluoroalkilovane supstance). Pored efekata i relevantnih koncentracija u izvorima koje se mogu naći u literaturi, biće predstavljene inovacije koje se ispituju u cilju poboljšanja tretmana vode za piće.

Ključne reči: kontaminanti koji izazivaju zabrinutost, voda za piće, lista za praćenje, evropski propisi, inovativne tehnologije

CONTAMINANTS OF EMERGING CONCERN AND INNOVATION IN DRINKING WATER TREATMENT

Abstract

The contaminants of emerging concern are not necessarily new chemicals. However, they are not regulated and currently not covered by routine monitoring programs. They may be candidates for future regulation based on reports on ecotoxicity, effects on human health, public perception, and frequency of occurrence in the environment. The paper presents certain groups of polluting substances relevant for drinking water quality. Some of them are already partly covered by the new EU Directive 2020/2184 (e.g. bisphenols, microcystins, per- and polyfluoroalkylated substances). In addition to the effects and relevant concentrations in water sources that can be found in the literature, innovations that are being tested in order to improve the treatment of drinking water will be presented.

Key words: contaminants of emerging concern, drinking water, watch list, European legislation, innovative treatments

UVOD

Grupe jedinjenja koje zovemo kontaminantima koji izazivaju zabrinutost (eng. Contaminants of Emerging Concern, CEC) obuhvataju perzistentne organske zagađujuće supstance, lekove koji se koriste u humanoj medicini i veterini, hemikalije koje ometaju rad endokrino sistema, nanomaterijale i čitav niz drugih hemikalija. Danas više od 350000 hemikalija i njihovih smeša postoji registrovano u globalnoj proizvodnji i upotrebi [17], a strategije monitoringa i procene rizika u životnoj sredini (uključujući i akvatičnu) se stalno usavršavaju. U vodi za piće širom sveta detektovani su pesticidi, per- i polifluoroalkilovane supstance, lekovi, sukraloza i niz drugih CEC [13]. Pre nego što dospeju u izvorišta vode za piće, CEC u površinskim i podzemnim vodama podležu fizičkim, hemijskim i biološkim transformacijama. Rastvaraju se u vodi, isparavaju ili se talože na suspendovanim česticama i sedimentu. Filtriraju se kroz slojeve geosorbenta koji čini akvifer. Hemijski se transformišu reakcijama kompleksiranja, hidrolize, oksidacije, odnosno fotooksidacije. Oksidacija doprinosi potencijalu za biorazgradnju, a biorazgradnja se u prirodi spontano dešava. Istovremeno, oksidacija doprinosi i povećanju mobilnosti supstanci, što je direktna posledica povećanja rastvorljivosti/hidrofilnosti i generalnog smanjenja afiniteta prema geosorbentima/adsorbentima, usled uvođenja polarnih grupa u molekule. Biološkim transformacijama u organizmima supstance se pretvaraju u različite metabolite ili mikrobiološke proizvode razgradnje, koji takođe dospevaju u vodenu sredinu. Nije retko da se identitet i efekti novonastalih jedinjenja ne znaju, a kada je nepoznat identitet, nemoguće je ciljano pratiti koncentraciju i vršiti kontrolu, jer ne postoje odgovarajući analitički standardi neophodni za merenja. Zbog toga danas nauka usavršava metode za neciljanu analizu (eng. non-target screening) koja bi trebala da posluži kao pomoć pri identifikaciji ogromnog broja jedinjenja koja se ne mogu kvantitativno određivati.

Okvirna Direktiva o vodama (2000/60/EC) je pre skoro četvrt veka definisala mehanizam "Liste za praćenje" pri monitoringu kvaliteta površinskih voda. Nakon dvadesetak godina, danas se predlaže nova lista sa 70 klasa jedinjenja [2], a ovaj mehanizam koji propisima daje dinamičan i proaktivni karakter se uvodi i u oblast kvaliteta vode za piće [1]. Direktiva EU 2020/2184 po prvi put uvodi u sistem upravljanja ovaj mehanizam za supstance koje deluju na endokrini sistem i mikroplastiku. To treba da doprinese efikasnijem monitoringu i merama za poboljšanje kvaliteta koje bi se na osnovu njega preduzimale, a koje se pre svega odnose na adekvatnost i optimizaciju tretmana vode. To znači da će, ukoliko supstance sa liste budu detektovane u površinskim i podzemnim vodama slivnih područja vodozahvata iznad preporučene vrednosti, biti neophodno preduzeti mere među kojima je i ocenjivanje adekvatnosti tretmana vode, kao i ispitivanje potrebe za optimizacijom. U ovom momentu na prvoj „Listi za praćenje“ nalaze se 17-beta-estradiol i nonil-fenol zbog svog delovanja na endokrini sistem i rizik za ljudsko zdravlje. Prema poslednjim preporukama Svetske zdravstvene organizacije preporučene su vrednosti od 300 ng/l za nonil-fenol i 1 ng/l za 17-beta-estradiol koje će biti i primenjene [3]. Do početka 2026. godine najavljena je

neophodnost preduzimanja mera za postizanje kvaliteta definisanog minimalnim vrednostima novih parametara za ocenu kvaliteta vode namenjene za ljudsku upotrebu: za bisfenol A (2,5 µg/l), halosirćetne kiseline u slučaju da se primenjenim metodama dezinfekcije mogu stvoriti (zbir monohlorsirćetne, dihlorsirćetne, trihlorsirćetne, monobromsirćetne i dibromsirćetne, 60 µg/l), mikrocistin-LR (1 µg/l) u slučaju cvetanja algi u izvorištu, a nakon izrade tehničkih smernica, i PFAS ukupni (perfluoralkilna i polifluoroalkilna jedinjenja, 0,5 µg/l) i/ili zbir PFAS (zbir koncentracija podgrupe jedinjenja koja sadrži perfluoralkilni deo C_nF_{2n-} , $n \geq 3$ ili perfluoralkiletarski deo sa dva ili više atoma ugljenika, 0,1 µg/l), uz još nekoliko dodatnih neorganskih parametara (hlorit, hlorat i uranijum).

Cilj uvodnog izlaganja je da pruži više detalja o pojedinim odabranim aktuelnim grupama supstanci i načinima za njihovo uklanjanje u tretmanu vode za piće: bisfenolima, mikrocistinima i per- i polifluoroalkilovanim supstancama. Sve su ovo jedinjenja poznata od ranije i u širokoj upotrebi. Međutim, neki od njihovih efekata (npr. efekti na endokrini sistem, kancerogenost i dr.), koji su od skora otkriveni i potvrđeni, dovode ih u centar pažnje stručnjaka koji se bave vodosnabdevanjem. Nedavno je Nemačka agencija za životnu sredinu objavila izveštaj kojim ohrabruje nadležne da preduzmu aktivnosti vezane za 110 detektovanih perzistentnih, mobilnih i toksičnih, odnosno vrlo perzistentnih i vrlo mobilnih supstanci u medijumima relevantnim za vodu za piće [6].

OSOBINE CEC I POJAVA U VODI IZVORIŠTA

Bisfenoli se koriste izuzetno dugo u proizvodnji plastičnih materijala, ali i tekstila, papira, ambalaže za hranu i niza drugih proizvoda u svakodnevnoj upotrebi. To je velika grupa supstanci sličnih po strukturi i osobinama od kojih su neke uvrštene na listu hazardnih supstanci (pre svega zbog delovanja na endokrini sistem i izazivanja alergijskih reakcija), te je zbog toga njihova upotreba limitirana, u cilju zaštite ljudskog zdravlja (<https://echa.europa.eu/hot-topics/bisphenols>). Nova saznanja o rasprostranjenosti ovih jedinjenja dovela su do zabrane i ograničenja upotrebe bisfenola A, a u cilju njegove zamene na tržištu je ponuđeno nekoliko alternativa, bisfenol S, bisfenol F i bisfenol AF za koje takođe postoje dokazi da izazivaju štetne efekte. Zbog toga su preduzete aktivnosti za procenu rizika za 148 bisfenola, a za oko 30 se smatra da će biti neophodno uvođenje ograničenja u proizvodnji i upotrebi [4, 15]. Radi ilustracije, u literaturi se mogu naći podaci da u uzorcima vode izvorišta mogu da se detektuju bisfenoli u opsegu od nekoliko desetina do više stotina ng/l [15], ali da postoje područja i sa mnogo većim koncentracijama u kojima se detektuje više desetina µg/l u površinskim vodama, usled ispuštanja industrijskih otpadnih voda. Kod nas su urađena ispitivanja 17 bisfenola u efluentu postrojenja za obradu otpadnih voda u Somboru i pokazano je da u životnu sredinu dospevaju četiri: BPA, BPS, BIS2 i BPF. U tri kampanje uzorkovanja na postrojenju za tretman otpadnih voda njihova koncentracija je u ulaznoj vodi bila od toga da se ne detektuju, do koncentracija većih od 100 ng/l. BPA je imao ulaznu koncentraciju 111-570 ng/l, dok je tokom sekundarnog prečišćavanja stepen uklanjanja bio 93-99%

[11]. U redovnim izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine postoje podaci o merenju BPA u vodama u Srbiji koji za 2022. godinu pokazuju retke i niske koncentracije ovog jedinjenja uglavnom na nivou od nekoliko ng/l u podzemnim vodama, dok u površinskim vodama postoji takođe manji broj uzoraka u kojima je detektovano nekoliko desetina ng/l i sasvim mali broj uzoraka koncentracije 100-200 ng/l BPA [5].

Mikrocistini su specifična vrsta prirodnih organskih materija koje predstavljaju toksične produkte cijanobakterija. Po hemijskoj strukturi su heptapeptidi molekulske mase oko 1000g/mol koji se po načinu delovanja svrstavaju u hepatotoksine. Predstavljaju najbolje proučenu i veoma heterogenu grupu prirodnih toksina koja se najčešće detektuje u površinskim vodama širom sveta. Više od 250 varijanti mikrocistina je do sada identifikovano [12] pri čemu je mikrocistin-LR, čiji sadržaj treba da se kontroliše u vodi za piće ukoliko u izvorištu dolazi do cvetanja cijanobakterija, najčešće prisutan toksin [7]. Pojava mikrocistina u vodi je najčešće posledica degradacije kvaliteta vode, procesa eutrofizacije i cvetanja brojnih cijanobakterijskih vrsta (*Microcystis flos-aquae*, *Microcystis aeruginosa*, *Microcystis wesenbergii*, *Planktothrix agardhii*, *Planktothrix rubescens*, *Anabaena flos-aquae*, *Anabaena spiroides*, *Pseudanabaena limnetica*, *Aphanizomenon flos-aquae*, *Cylindrospermopsis raciborskii*) [9, 16]. Specifičnost ovih jedinjenja je da su ona „zarobljena“ u živim ćelijama algi (intracelularni toksini), i da u vodu dospevaju jedino nakon njihovog oštećenja, kada ih direktno možemo detektovati i kada mogu ispoljiti svoju toksičnost. U takvim slučajevima je neophodno primeniti tehnološke barijere u tretmanu vode za piće koje onemogućavaju prisustvo mikrocistina u vodi koja se distribuira potrošačima. Mikrocistini se prirodnim putem mogu razgraditi u vodi izvorišta.

Lekovi mogu biti prisutni u vodi za piće u koncentracijama koje nemaju efekte na ljudsko zdravlje, ali i tada su oni okarakterisani kao nepoželjni za potrošače. Još od devedesetih godina u literaturi se mogu naći podaci o njihovom prisustvu u česmenskoj vodi, u izuzetno niskim koncentracijama od nekoliko desetina do nekoliko stotina ng/l. Obično se detektuju vrlo mobilna (hidrofilna) jedinjenja sklona perzistenciji. Oni nisu trenutno na Listi za praćenje direktive koja se bavi vodom za piće, ali jesu na listi standarda kvaliteta za prioritne supstance u površinskim vodama koja je skoro predložena u procesu revizije Okvirne direktive o vodama (diklofenak, karbamazepin, ibuprofen, estrogini hormoni i čitav niz makrolidnih antibiotika).

Per- i polifluoroalkilovana jedinjenja (PFAS) su isključivo antropogenog porekla. Ima ih 5000-10000, a komercijalne laboratorije mere uglavnom samo 30-40 jedinjenja. Ove supstance su perzistentne (nalaze se na listi Štokholmske konvencije), a neke od njih imaju kancerogene i mutagene osobine. Trenutno su u pripremi planovi za ograničenja i zabranu njihove proizvodnje i upotrebe. Opsežno istraživanje sprovedeno u USA na 25 lokacija pokazalo je izuzetno visoku frekvenciju pojave ovih jedinjenja u vodi izvorišta (90-100% analiziranih uzoraka za čak 11 jedinjenja) [8]. Medijana koncentracionog opsega je iznosila 0,14-6 ng/l dok su se maksimalne vrednosti u pojedinim slučajevima kretale i do 500 ng/l.

Stepen uklanjanja u procesu pripreme vode za piće bio je različit za različita jedinjenja, od neznatnog uklanjanja, do značajnog smanjenja koncentracije (i do oko 50%). U USA je od 2016. godine preporučeni zdravstveni limit 70 ng/L (ne i zakonom propisan), a novo pravilo za maksimalni nivo kontaminanta, npr. perfluorooktansku kiselinu, PFOA i perfluorooktansulfonsku kiselinu, PFOS, je samo 4 ng/l (<https://www.epa.gov/sdwa/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas>).

METODE MERENJA CEC

Metode kojima se u vodi moraju meriti koncentracije svih navedenih kontaminanata su visoko sofisticirane hromatografske tehnike sa tandemskom masenom spektrometrijom. U najvećem broju slučajeva se koristi tečna hromatografija visokih performansi, mada ima retkih primera gde se može koristiti i gasna hromatografija. Najčešće primenjivan metod pripreme uzoraka jeste čvrsto-tečna ekstrakcija. Merna nesigurnost mora biti procenjena na nivou relevantnog standarda kvaliteta i ne sme biti viša od 50%. Limit kvantitacije metode mora da bude jednak ili ispod 30% vrednosti standarda kvaliteta za pojedinu supstancu (Direktiva 2009/90/EC). Pored ovih metoda ciljane analize poznatih CEC, u naučnim istraživanjima se danas koriste i neciljane metode analize (eng. non-target analysis, NTA) i analiza skrininga na sumnjive supstance (eng. suspect screening analysis, SSA) za utvrđivanje identiteta velikog broja supstanci koji se u vodi nalaze u vidu vrlo kompleksnih smeša. One su takođe zasnovane na spektrometriji masa visoke rezolucije i moćnim softverskim alatima koje je prate [14]. Ove metode daju komplementarne informacije o kvalitetu i učinku tretmana vode.

Pored pomenutih, izuzetno skupih metoda važno je spomenuti jednostavnije metode koje su u upotrebi kada se ocenjuje kvalitet vode u vezi sa cvetanjem algi, a koje u velikoj meri mogu doprineti kvalitetu monitoringa stanja izvorišta i optimizaciji procesa prerade. Tako, uz skupe i komplikovane metode za određivanje cijanotoksina mikrocistina postoji čitav niz jednostavnijih, vrlo dostupnih testova u pogledu cene i jednostavnosti upotrebe, koji daju značajne podatke o parametrima koji indirektno mogu ukazati i na neophodnost testiranja mikrocistina. Takvi parametri su određivanje brojnosti ćelija, koncentracije pigmenta hlorofila a i pigmenta fikocijanina koji je karakterističan za cijanobakterije, ali i različite vrste biohemijskih testova toksičnosti (ELISA test, enzimski esaji i dr.), gde se na jednostavan način mogu odrediti ekstracelularni i intracelularni toksini u uzorku vode [10]. Metode su vrlo osetljive i kvantitativne, ali ne pokrivaju sve vrste cijanotoksina, niti razlikuju njihove varijante, a tokom analize dolazi i do značajnog uticaja matriksa koji ne treba zanemariti. Zbog toga je neophodno vršiti redovan monitoring vodnog tela u smislu vizuelne inspekcije, zatim primeniti adekvatne metode za utvrđivanje prisustva potencijalno toksičnih vrsta, a nakon toga odabrati i optimizovati metode koje su specifične za pojedinačne vodene ekosisteme odnosno lokacije, što iziskuje dugotrajna istraživanja na svakom lokalitetu.

TEHNOLOGIJE U PRERADI VODE ZA PIĆE ZA UKLANJANJE CEC

Tehnologije koje se koriste za uklanjanje CEC su oksidacija i adsorpcija, uglavnom na aktivnom uglju. Jedan od inovativnih procesa koji je u primeni jeste kombinacija ultrafiltracije i adsorpcije na aktivnom uglju (uz dodatak koagulant), a intenzivno se rade istraživanja primene novih sorbenata čija proizvodnja je energetski manje zahtevna u odnosu na aktivni ugalj, kao i primena kombinacije oksidacije, adsorpcije i membranske filtracije. Kod problema cvetanja algi u vodoizvorštima moguće je delovati na više mesta u sistemu vodozahvata i postrojenja za preradu. Na vodozahvatu je neophodno raditi na prevenciji cvetanja (hidrološkom manipulacijom, kontrolom nutrijenata, ranom detekcijom cvetanja) i vršiti odgovarajuće intervencije u samom jezeru (uklanjanje biomase, nutrijenata). Najbolje je pre početka tretmana vode prvo ukloniti netaknute ćelije pomoću sita, koagulacijom i flokulacijom i tako eliminisati najveći deo intracelularnih cijanotoksina, a eventualno prisutne ekstracelularne toksine razoriti oksidacijom, posle koje se primenjuje peščana filtracija i, kao najefikasnija barijera, aktivni ugalj. Aktivni ugalj je moguće primeniti u obliku granulovanog aktivnog uglja u adsorberima sa fiksiranim slojem ili šaržno, kao aktivni ugalj u prahu. Više detalja i primera vezanih za tehnologije uklanjanja kontaminanata koji izazivaju zabrinutost predstavljeno je u radu Ivančev-Tumbas i sar., 2022 [7]. Imajući u vidu ogroman broj CEC, njihove različite fizičko hemijske osobine i različite osobine vodenih matriksa, činjenica je da izbor procesnih materijala i procesnih parametara za svaki specifičan slučaj postrojenja treba optimizovati uz korišćenje većeg broja tehnoloških barijera.

Zahvalnica

Autori rada se zahvaljuju Saveznom Ministarstvu za obrazovanje i istraživanje Nemačke (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF), grant 01DS21012A, period finansiranja 01.06.2021-31.12.2024 i Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-66/2024-03/200125 i 451-03-65/2024-03/200125).

LITERATURA

1. Anon. *a* DIRECTIVE (EU) 2020/2184, L435/1 OJ 23.12.2020.
2. Anon. *b* COM(2022) 540 final, 26.10.2022.
3. Anon. *c* C2022 142 final, 19.01.2022.
4. Anon. *d* ECHA Assessment of regulatory needs, Bisphenols, 16.12.2021.
5. Anon. *e* Ministarstvo zaštite životne sredine/Agencija za zaštitu životne sredine Rezultati ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda - 2022 (2023).
6. H.P.H.Arp, S. Halle, M. Neumann, German Environment Agency, Report No. (UBA-FB) FB001082/ENG 20/2023.
7. I. Ivančev-Tumbas, D. Denizer, L. Landwehrcamp, J. Simeunović, M. Bogunović, S. Pangliš, Voda i sanitarna tehnika, LXIII 5-16 (2022)
8. J. S. Boone, C. Vigo, T. Boone, C. Byrne, J. Ferrario, R. Benson, J. Donohue, J. E. Simmons, D. W. Kolpin, E. T. Furlong, S. T. Glassmeyer, Science of the Total Environment 653, 359–369 (2019)

9. J. Simeunović: Cijanobakterije i cijanotoksini u površinskim vodama Vojvodine. Andrejević K. i Andrejević T. (eds). ISBN: 978-86-7244-903-7, Beograd, Biblioteka Dissertatio, Zadužbina Andrejević (2010)
10. K. Sivonen, G. Jones, Cyanobacterial Toxins, In I. Chorus and J. Bartram (ed.), Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to Public Health, Significance, Monitoring and Management, The WHO/E and F.N. Spon, London, United Kingdom (1999)
11. M. Bogunović, I. Ivančev-Tumbas, M. Česen, T. Đaković Sekulić, J. Prodanović, A. Tubić, D. Heath, E. Heath, Science of the Total Environment, 765, 142764 (2021)
12. N. Bouaïcha, C. O. Miles, D.G. Beach, Z. Labidi, A. Djabri N.Y. Benayache, T. Nguyen-quang, Toxins (Basel) 11, 714 (2019)
13. R. Tröger, H. Ren, D. Yin, C. Postigo P.D. Nguyen, C. Baduel, O. Golovko, F. Been, H. Joerss, M.R. Boleda, S. Polesello, M. Roncoroni, S. Taniyasu, F. Menger, L. Ahrens, F.Y. Lai, K. Wiberg K. Water Research 198, 117099 (2021)
14. V. Hinnenkamp, P. Balsaa, Schmidt T.C. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 414: 425–438 (2022)
15. Y. Yu, Z. Song, Z. Zhu, D. Yin, Y. Qiu, Environ. Sci.: Water Res. Technol., 9, 806 (2023)
16. Z. Svirčev, J. Simeunović, G. Subakov-Simić, S. Krstić, M. Vidović: Freshwater cyanobacterial blooms and cyanotoxin production in Serbia in the past 25 years. Geographica Pannonica, 11/ 32-38 (2007)
17. Z. Wang, G.W. Walker, D.C.G. Muir, K. Nagatani-Yoshida, Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 5, 2575–2584